

BILIMLI YOSHLARNING DUNYO TARAQQIYOTIGA TA'SIRI

Xasanov Muzaffar Sodiqovich

Nizomiy nomidagi TDPU Harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchisi.

Shernazarov Xushnudbek Sunnatullo o'g'li

Nizomiy nomidagi TDPU Harbiy ta'lim fakulteti talabasi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi globallashuv davrida yoshlarni noan'anaviy usullar bilan kreativ fikrlash va tahlil qilishga o'rgatish, ularni ilm-fan, innovatsiyalarga qiziqtirish usullari yoritilgan bo'lib, bu borada mamlakatimizda shiddatli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek yoshlar ilm-fan va innovatsiyalarga oid qabul qilingan bir qator normativ-huquqiy hujjatlar aks ettirilgan. Bugungi fan-texnika rivojlangan bir davrda ham ilm qilish igna bilan quduq qazishdek mashaqqatli ish bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: ilm-fan, renessans, kreativ, yoshlar, fuqarolik jamiyati, texnologiya, innovatsion faoliyat, normativ-huquqiy hujjat, xalqaro, vaqt.

Abstract. This article describes the ways to teach young people to think creatively and analyze in a non-traditional way in today's era of globalization, to attract them to science and innovation, and in this regard, our country is undergoing drastic reforms. It also reflects a number of normative and legal acts adopted by young people on science and innovation. Even today, with the advancement of science and technology, science remains as difficult as digging a well with a needle.

Keywords: science, renaissance, creativity, youth, civil society, technology, innovation, legal, international, time.

Bugun dunyoda aholining eng katta qismi bo'lgan yoshlarni qo'llab quvvatlash, ularni yod g'oyalar va tahdidlardan asrash kun tartibidagi dolzarb masala hisoblanadi.

Kelajak avlodni ilm-fan va innovatsiyalarga yanada kengroq jalb etish zamonaviy taraqqiyotining muhim tendensiyalaridan biridir. Shu bois yoshlar masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi ayni haqiqat. O'zining yangi tarixiy taraqqiyoti davrida yuqori bosqichiga intilayotgan O'zbekiston zaminida IX-XII asrlarda Birinchi Renessans, XIV-XV asrlarda Ikkinchi Renessans, ya'ni umumbashariy svilizatsiyasiga o'zining beqiyos hissalarini qo'shgan ulug' ajdodlarimizning davomchisi sifatida Uchinchi Renessans- yoshlar nigohidadir. Bugungi fan-texnika rivojlangan bir davrda ham ilm qilish igna bilan quduq qazishdek mashaqqatli ish bo'lib qolmoqda. Binobarin raqobat kuchaygan, ilmiy yangiliklarga talablar oshgan globallashuv davrida mamlakatimizda ilmiy-innovatsion faoliyatni qo'llab quvvatlash, iqtidorli yoshlarni nufuzli, milliy va xalqaro olimpiadalar, musobaqalar, tanlovlarda salmoqli natijalar qo'lga kiritishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada yoshlarni an'anaviy fikrlashdan kreativ-tahlil qilishga o'rgatish, ilm-fan va innovatsiyalarga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, zamon talablariga moslashtirish hamda yosh olimlarni qo'llab quvvatlash yangilanayotgan O'zbekiston taraqqiyotining eng muhim asosiy yo'nalishlaridan shartidir. Yoshlarni ilm-fan va innovatsiyalarga qiziqtirishning noan'anaviy usullarini jamiyat hayoti va ta'lim tizimiga tadbiiq etish lozim. Masalan ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyani ta'minlash, nazariyani amaliyot bilan uyg'unligini anglatsa, barcha ta'lim muassasalarida fanlarni o'qitishda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, yoshlarning startap loyihalarini qo'llab quvvatlashga qaratilgan platformalarni yaratish, kelajak egalari ishtiyoqini yanada oshirib, ilm-fanga bo'lgan qiziqishini yuksaltiradi. Ilmiy muassasa va tashkilotlarning ilmiy salohiyatini oshirish, xorijiy nufuzli ilmiy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish, yosh olimlar va ilmiy tadqiqotchilar almashinuvini yanada kengroq amalga oshirish Uchinchi Renessans sari dadillik bilan qarab borayotganimizni ko'rsatadi. Bir ko'rinishdan qilinayotgan harakatlar salmoqli, biroq natijalar xususida bunday deiyishga hali erta. Qonun bilan belgilangan imtiyozlar o'z manziliga yetib borishi, yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan oqilona foydalanishda ham ba'zi

oqsoqliklar bor. Demak muammolar hali yetarlicha topiladi. Masalaning yechimini topish mamlakatda ilm-fanni yanada rivojlantirishda yoshlarning o'rnini beqiyos. Qariyb 20 million yoshlari bor O'zbekiston bunday katta va yangi avlod bilan yangi uyg'onish davrining tamal toshini qo'yish arafasidadir. "Umuman olganda, renessans tushunchasi fanda ilk bor italyan gumanistlari tomonidan qo'llanilgan. Lekin bu so'zni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lafzidan eshitib, uning shukuhini, quvvatini o'zgacha hayrat va mas'uliyatni yoshlarga yuklayotgani rost gap. Davlatimiz rahbari boshchiligida amalga oshirilayotgan strategik

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqida ta'kidlaganidek, "Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat".

Mamlakatimiz yoshlariga e'tibor haqida gap borar ekan, ularning bilimli va zamon talablariga to'la mos insonlar bo'lib yetishishida axborot texnologiyalari va til bilishning ahamiyati naqadar muhim ekanini alohida ta'kidlash lozim. Shuni inobatga olgan holda, davlatimiz tomonidan ayni sohalar rivojiga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada, jumladan, 2021 yil 19 mayda Vazirlar Mahkamasining "Xalqaro IT-sertifikatlarga ega yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilingani muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Qarordan ko'zlangan maqsad yoshlarni o'qitish va ular xalqaro IT-sertifikatlarini olishlari uchun 50 foizgacha bo'lgan xarajatni qoplash tizimini joriy etishdir.

Mamlakatning kelajagi, so'zsiz, yosh avlodning tarbiyasi va taraqqiyoti bilan bog'liq. Navqiron avlod kamolotiga avvalo oilada onaning, ya'ni xotin-qizlarning nechog'lik savodxon va tadbirkor ekanligi ham ta'sir qilishi shubhasiz.

Yurtimiz aholisining katta qismi zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega yoshlardan iborat. Shuni inobatga olgan holda, mazkur qatlamning ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa sohalaridagi manfaatlarini himoya qilish va kuzatilayotgan dolzarb masalalarning nazariy va amaliy jihatdan yechimini topishi hozirgi kunning muhim vazifalaridandir.

Besh qo'l baravar emas, deydilar. Har qanday davrda va har qanday jamiyatda tashabbuskor yoshlar bilan bir qatorda, qaysidir sabablarga ko'ra o'z tengdoshlari kabi o'qib, ishlay olmayotgan, o'z yo'lini topa olmayotgan yoshlar ham uchrab turadi.

Bundayo yoshlarni ta'limga va kasbga to'g'ri yo'naltirish, muammolariga munosib yechim topish taqozo etiladi. Bu nafaqat oilaviy, balki davlat ahamiyati darajasidagi dolzarb vazifalar qatoriga kiradi. So'nggi yillarda yoshlar huquqlarini ta'minlash borasida bir qator yangi qonunlar qabul qilindi. Jumladan, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonunga ko'ra, yoshlarga oid davlat siyosati – davlat tomonidan amalga oshiriladigan hamda yoshlarni ijtimoiy jihatlardan shakllantirish va ularning intellektual, ijodiy va boshqa yo'nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini nazarda tutadigan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlar tizimidir.

Qonunga muvofiq, yoshlar – o'n to'rt yoshga to'lgan va o'ttiz yoshdan oshmagan shaxslardir.

Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda yoshlar dunyo aholisining qariyb 25 foizini tashkil etadi. Ya'ni, 30 yoshgacha bo'lgan 2 milliardga yaqin aholining aksariyati rivojlanayotgan davlatlar va Markaziy Osiyo mamlakatlari hissasiga to'g'ri keladi.

Ushbu ko'rsatkich ⁹³so'nggi o'n yilda yanada ortayotgani va bu jarayon asosan bizning mintaqamizda yuz berayotgani kuzatilmoqda. Xususan, yurtimizda aholining 60 foizdan ziyodini

1. ⁹³ "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari"

yoshlar tashkil etmoqda. Bugun yoshlarga oid siyosat ikkita eng muhim yoʻnalishda amalga oshirilmoqda. Birinchi yoʻnalish – yoshlarga zamonaviy bilim berish boʻlsa, ikkinchi yoʻnalish – yoshlar bandligini taʼminlashdir. Yoshlarning bilim va iqtidorini rivojlantirish maqsadida yangicha shakl va mazmundagi Prezident maktablari, ijod maktablari va ixtisoslashgan maktablar tizimi yaratildi. Umuman, barcha maktablarga eʼtibor, oʻqituvchilarga ragʻbat va hurmat oshdi. Natijada yosh avlodning bilim olishga intilishi yanada ortdi. Respublikadagi kamida 10 ta oliy taʼlim muassasasini xalqaro eʼtirof etilgan tashkilotlar (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nigher Education yoki Academic Ranking of World Universities) reytingining birinchi 1 000 ta oʻrindagi oliy taʼlim muassasalari roʻyxatiga, shu jumladan Oʻzbekiston Milliy universiteti va Samarqand davlat universitetini birinchi 500 ta oʻrindagi oliy taʼlim muassasalari roʻyxatiga kiritish nazarda tutilgan. 7Biroq respublikamizda nom qozongan oliygohlar soni yetarlicha topiladi. Xalqaro reytinglarda ularning pozitsiyasini sezilarli ravishda oshirishga ehtiyoj bor. Chunki oʻz obroʻyiga ega oliygohlarimiz faqat va faqat mamlakatimizda shuhrat qozongan. Ammo “Nobel” mukofoti laureatlarini yetishitirish u yerda tursin, nufuzli nobelchi olimlar milliy oliy taʼlim jarayonlarida ishtirok ⁹⁴etishmaydi. Amerika, Buyuk Britaniya, Germaniya singari mamlakatlarda “Nobel” mukofoti laureatlari bir qancha boʻlib turgan bir davrda bunday noyob salohiyat egalaridan bitta ham yurtimizda topilmayotganligi sohada masʼuliyat bilan qilinishi kerak boʻlgan ishlar borligini koʻrsatadi. Innovatsiyalar keng kirib kelgan, ilm-fan rivojlangan jamiyatda yuksak iqtidor sohiblarini kamol toptirish hamisha xalqning turmush tarzini yaxshilab, uning porloq kelajagiga xizmat qilgan. Shunday ekan, Oʻzbekistonni ilm-fan oʻchogʻiga aylantirish, “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari” gʻoyasining bosh maqsadidir. Sharqda “Oʻzini bilgan avliyo boʻlar”, degan hikmat bor. Mavlono Jaloliddin Rumiy insonning buyuk bir moʻjiza ekani va uning jismida hamma narsa yozilganini aytganlar. Bugungi ilm-fan esa buni oʻzicha izohlaydi. Hayotimizga daxldor eng moʻjizaviy kashfiyot shuki, biz ong-shuurimizni boshqarish orqali hayotda har qanday marrani zabt etishimiz mumkin. Bundan aytish mumkinki, yoshlarimizning oʻziga xos nostandart kreativ fikrlashi va tahlil qila olish qobiliyati shakllantirish uzoq fazodagi yoki kelajakdagi orzu emas. Insonni maqsad sari harakatlari yetaklaydi. Mamlakat aholisining katta qismi boʻlgan yoshlar oʻz sohalarining yetuk mutaxassislari boʻlib yetishishi, xorijiy tillarni puxta bilishi, axborot texnologiyalarini ⁹⁵chuqur bilishi qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va davlat dasturlari, amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonlarida munosib ishtirok etishi va faol fuqarolik pozitsiyasiga ega boʻlishi yoshlarning masʼuliyatini yanada oshiradi

Foydalangan adabiyotlar:

1. <https://insonhuquqlari.uz/oz/news/m8421>
2. “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari”
3. “Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qoʻllab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/yoshlarni-ilm-fan-va-innovatsiyalarga-qiziqtirishning-noan-anaviy-usullari>

2. ⁹⁴ <https://insonhuquqlari.uz/oz/news/m8421>